

GLOBALASHUV DAVRIDA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASHDA KAM SONLI MILLATLAR TARIXINI O‘RGANISHNING AHAMIYATI

Nurboyev Qurbon Aralboyevich

Toshkent Iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali o‘qituvchisi

94.165-24-45

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087577>

Annotatsiya. Maqolada Samarqanddagi kam sonli millatlar, jumladan eroniylar etnografik guruhining tarixini o‘rganish bo‘yicha ayrim mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Millatlararo munosabatlar, taraqqiyot strategiyasi, O‘zbekiston–Eron do‘stlik jamiyati, etnik bag‘rikenglik.

Аннотация. В статье представлены некоторые комментарии к изучению истории этноса этнических меньшинств Самарканда, в том числе иранской этнографической группы.

Ключевые слова: Межнациональные отношения, стратегия развития, общество дружбы Узбекистан-Иран, этническая толерантность.

Abstract. The article presents some comments on the study of the history of the ethnicity of ethnic minorities of Samarkand, including the Iranian ethnographic group.

Keywords: Interethnic relations, development strategy, Uzbekistan-Iran friendship society, ethnic tolerance.

O‘zbekiston ko‘p millatli davlat sifatida (130 dan ortiq millat va elat vakillari istiqomat qiladi) millatlararo munosabatlar, diniy bag‘rikenglik jabhalarida to‘g‘ri islohotlarni amalga oshirayotgan yosh respublikadir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2017-yil 19- maydagi PF-5046-son Farmoni ijrosini ta‘minlashdan kelib chiqib, 2017-yil 23- mayda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasi tashkil etilgan bo‘lib, u o‘z faoliyatini yuritmoqda hamda jamiyatda millatlararo totuvlik va bag‘rikenglikni ta‘minlash bo‘yicha davlat siyosatini izchil amalga oshirib kelmoqda.

2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi 74-maqсадida jamiyatda millatlararo totuvlik va dinlararo bag‘rikenglik muhitini mustahkamlashda Milliy madaniy markazlarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish, madaniy faoliyat sohasidagi davlat siyosatini amalga oshiruvchi organlar tarkibiga Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasini qo‘shish hamda uning madaniy faoliyat sohasidagi vakolatlarini belgilashni nazarda tutuvchi qonun loyihasini ishlab chiqish belgilangan. [2]

Hozirgi vaqtda Samarqand viloyati hududida 90 dan ortiq millat va elatlar yashaydi. Samarqand viloyatining etnik tarkibi O‘zbekiston Respublikasining boshqa viloyatlaridan o‘zining bir qancha xarakterli xususiyatlari bilan farq qiladi. Masalan, viloyatda respublikadagi jami o‘zbeklarning 12,5 %, tojiklarning 22,4 %, yahudiylarning 12,3 %, ozarbayjonlarning 14,6 %, turkmanlarning 17,4 %, armanlarning 24,2 %, eronilarning 78,5 %i yashaydi. [3:31] Ma‘lumotga e‘tibor qaratsak, Samarqandda O‘zbekistondagi eroniy etnografik guruhining asosiy qismi istiqomat qiladi va yana shuni alohida ta‘kiddash lozimki, Samarqandda istiqomat qilayotgan eroniylar etnografik guruhining ilg‘or ziyolilar qatlami O‘zbekiston – Eron o‘rtasida

do‘stlik aloqalarining rivojiga o‘z hissalarini qo‘shib kelmoqda. Ayniqsa, bu borada 1991-yil 7-iyunda tashkil etilgan O‘zbekiston–Eron do‘stlik jamiyati va uning Samarqand bo‘limi ikki davlat o‘rtasida madaniy, ilmiy, adabiy aloqalarning sermazmun ahamiyat kasb etishida faol rol o‘ynamoqda. Samarqand eroniylar etnografik guruhining madaniyatini, an‘analarini saqlash, rivojlantirishda milliy-madaniy markazning o‘rni beqiyosdir. Panjob madrasasi binosida 1990-yil 10-mart kuni etnografik guruh – eroniylar milliy-madaniy markazi ish boshladi. Markazning tashkil topishi professor Erkin Hojiyev, Mullo Muhammadali Ahmedov, nafaqadagi o‘qituvchilar Nurmamat Mamadaliyev, Ali Ibrohimovlar tashabbuskor bo‘ldilar. Markaz faoliyatiga professor Erkin Hojiyev rahbarlik qildi. Ali Ibrohimov va Mamarahim Halimov rais o‘rinbosarlari sifatida ish olib bordilar. Markaz faoliyat ko‘rsatgan 1990-1994 yillar voqealarga juda boy davr bo‘ldi. Markazda Samarqandda yashovchi eroniylar etnografik guruhining tarixi, urf-odatlari, rasm-rusumlarini qayta tiklash, o‘tkazish bo‘yicha tadbirlar tashkil etilmoqda. “Respublika poytaxtida boshqird, tojik, arman, nemis, dungan madaniyat markazlari ham ishlab turibdi. Respublikamiz viloyatlarida ham bunday markazlar anchagina. Ana shunday markazlardan biri Samarqand shahrida tashkil etilgan eroniylarning “Panjob” milliy-madaniy markazidir. Ushbu milliy-madaniy uyushmaning faoliyat yo‘nalishi millatlararo do‘stona munosabatlarni mustahkamlash, eroniylarning milliy urf-odatlari va yaxshi an‘analarini rivojlantirish, milliy ixtiloflarga yo‘l bermaslik, baynalmilal aloqalarni mustahkamlashdir. Uyushmaning harakat dasturida kelajakda muzey hamda kutubxonalar tashkil etish, boshqa milliy-madaniy markazlar bilan aloqalar o‘rnatish, folklyor-etnograf ansambli tuzish kabi ezgu ishlar rejalashtirilgan”. [5:115]

Samarqand eroniylari etnografik guruhining tarixi, madaniyati, san‘atining dunyoga yuz tutishiga, bugungi kundagi ushbu guruh vakillari ishbilarmonlik muhitiga, qolaversa, etnik bag‘rikenglikka muhim ta‘sir etadi. “Etnik bag‘rikenglikni shakllantirish – millatlararo mojarolarning oldini olish va bartaraf etishning eng to‘g‘ri yo‘lidir. Bu jarayonda ko‘p xil madaniyatlarni birlashtiruvchi yagona makonni vujudga keltirishning ahamiyati kattadir. Buning uchun avvalo millatlararo muomala madaniyatini tarbiyalash zarurki, quyidagilar ushbu madaniyatning oddiy unsurlari hisoblanadi: “etnik indiferentlik” (beparvolik), ya‘ni shaxslar o‘rtasidagi muomalada milliy omilni e‘tiborga olmaslik (alohida zarur holatlar bundan mustasno); boshqa millat kishilari bilan munosabatda mulohazali bo‘lish; har bir kishi har qanday dunyoqarash masalasida o‘z nuqtai nazariga ega bo‘lish, o‘z nuqtai nazarini aytish huquqiga ega ekanligi; milliy, etnik muammolar xususidagi muhokamada mazkur masala yuzasidan o‘ziga ega bo‘lgan bilimlar hajmigagina tayanish; inson o‘zi yashab turgan etnik guruhning marosimlari, rasm-rusumlari, urf-odatlarini bilishi zarurligi; til masalasi – millatlararo muomala madaniyatining eng muhim jihatlaridan biri ekanligini esda tutish”. [4:144-145] Samarqandda eroniylar etnografik guruhi salmog‘i nuqtai-nazaridan yondashilganda ta‘lim jarayonida guruhlarda turli millat va elat vakillarini borligini e‘tiborga olib, boshqa millat kishilari bilan munosabatda mulohazali bo‘lish, inson o‘zi yashab turgan etnik guruhning marosimlari, rasm-rusumlari, urf-odatlarini bilishi zarurligi, nafaqat bilishi, balki hurmat qilishi zarurligi kabi tamoyillar Samarqanddagi har bir pedogog bundan xabardor bo‘lishi lozimligini anglatadi. Chunki, guruhlarda yoshlar o‘rtasida bugungi globallashuv zamonida axborotlarning ko‘pligi pedogogdan etnik bag‘rikenglik bo‘yicha keng bilimlarni talab etadi.

Shunday qilib, Vatanimiz hududida turli din va millat vakillari asrlar davomida tinch, o‘zaro hamjihatlikda istiqomat qilib kelmoqda va bugungi kunda ham Vatan ravnaqi yo‘lida fidoyilik ko‘rsatmoqdalar. Zero, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasining

ikkinchi bandiga ko‘ra: ...O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatları va an‘analari hurmat qilinishini ta‘minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. [1:4] Mustaqillik davrida Samarqand eroniymlarning respublika siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma‘rifiy sohalarda faoliyati milliy qadriyatlarni umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg‘unlikda asrab qolishga va Vatanimizning taraqqiyotiga muhim hissa qo‘shishga asoslanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: “O‘zbekiston”, 2023.
2. 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2022 yil 28 yanvar. PF-60-son.
3. Kadirov M.A. Samarqand viloyati geografiyasi. Monografiya. T.: “lesson-press”, 2019.
4. Муртазаева Р. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва бағрикенглик. Ўқув қўлланма. Т.: “Университет”, 2007.
5. Мираъзамов К.Ж. Миллий-маданий манфаатлар ва миллий маданиятларнинг ривожланиши. Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация. Тошкент. 1995.